

УДК 159.9

ПРОФИЛАКТИКА ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ ТЕРАПИИ

Огарева Е. И.¹, Белевич Н.А.², Туманова В. М.¹

*¹Северо-Западный институт управления РАНХиГС, ²Дошкольное образовательное учреждение № 7, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: ogareva-ei@ranepa.ru, n-2012@mail.ru, vtumanova-20@edu.ranepa.ru*

Цель представленной работы – разработка и экспериментальная проверка программы, направленной на профилактику школьной тревожности детей подготовительной группы дошкольного учреждения. В исследовании приняли участие дети подготовительной группы дошкольного учреждения, в количестве 60 человек. Установлено, что у большинства обследованных детей достаточно высокий уровень готовности к школьному обучению, но низкий уровень психологической готовности к школе. Разработанная профилактическая программа на основе игровой терапии направлена на снижение школьной тревожности и повышение самооценки на этапе пред-адаптации к школе.

Ключевые слова: тревожность, школьная тревожность, страхи, дошкольный возраст, игровая терапия, профилактика школьной тревожности

ВВЕДЕНИЕ

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования прямо указывает на необходимость «охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия», а кроме того, обозначает задачу обеспечения «преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования». Действительно, здоровье и психологическое благополучие детей подготовительной группы детского сада является одним из факторов успешной адаптации в новом образовательном учреждении, а также последующей успеваемости в школе и способности к совладанию со стрессом в дальнейшем [1]. Подчеркивая сложность перехода к школьному обучению (связанного со сломом привычного стереотипа предыдущей ступени социализации), многие исследователи обращают внимание на проблему психологической готовности, под которой понимается сложное многокомпонентное образование, обеспечивающее достижение такой ступени психического развития, на которой ребенок становится способен учиться, осваивая школьную программу, общаться с одноклассниками, функционировать в новом для себя режиме (с возрастающей нагрузкой), без ущерба для собственного здоровья [2, 3, 4]. При этом отличают педагогическую готовность, как сформированность предпосылок к учебной деятельности (информированность, наличие определенных знаний и

умений) и собственно психологическую, в которой немалое значение уделяется развитию не только интеллектуальной, но и мотивационно-потребностной, аффективно-волевой сферам личности ребенка. Вместе с тем, вступая на порог школьной жизни, ребенок сталкивается с появлением нового страха. Нередко речь идет не столько о страхе школы, сколько о страхе ухода из дома, разлуки с родителями, к которым тревожно привязан ребенок. Случается, что и сами родители закладывают в ребенке тревожное ожидание перемен, связанных со школой. Так, Хапачева С. М., Дзеверук В. С. (2014) отмечают: часто родители дошкольников, стараются заранее настроить детей на новый «школьный лад», рассказывая о грядущих перспективах, и конструируют эмоционально однозначный образ. Зачастую они говорят о школе только в позитивном или только негативном ключе, вдохновляя или предуготовляя дошкольников к грядущим сложностям [4]. У дошкольников школа часто ассоциируется с местом, где «ставят двойки», «не разрешают разговаривать» и «нельзя бегать и играть на переменах», поэтому еще до школы у таких детей может возникать беспокойство о будущей школьной жизни [5]. Родители полагают, что тем самым они прививают ребенку заинтересованное отношение к учебной деятельности, которое будет способствовать школьным успехам. Но ни однозначно позитивный, ни однозначно негативный образ школы (одинаково далекие от реальности) не приносят пользы будущему ученику. Гораздо эффективнее сосредоточить внимание на знакомстве ребенка с самим собой, своими сильными и слабыми сторонами. Таким образом, превентивная работа с тревожностью должна начинаться не во взрослом, и не в подростковом возрасте – а затрагивать детство. Актуальность представленного исследования связана с насущной необходимостью в поиске и апробации эффективных методов психологической подготовки и пред-адаптации детей в условиях дошкольного образовательного учреждения при переходе на новую образовательную ступень.

В своей работе мы *предположили*, что уже среди детей подготовительной группы значительное число демонстрирует предрасположенность к школьной тревожности как фактору потенциальной дезадаптации. При этом уровень психологической готовности к школе не связан с уровнем общей готовности к обучению. *Цель* – разработка и экспериментальная проверка программы, направленной на профилактику школьной тревожности детей подготовительной группы дошкольного учреждения

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Обращая внимание на специфику тревожности в начальной школе, Прихожан А. М. также указывает на то, что одной из самых частых причин её возникновения является завышенные требования, негибкая, авторитарная система воспитания, не учитывающая способности и интересы ребенка, ориентация на высокие, не доступные ему достижения. «Обращает на себя внимание тот факт, – пишет Прихожан А. М., что в качестве наиболее частого ответа у родителей тревожных детей выделяется чувство раздражения, а не беспокойства, уныния, как этого можно было бы ожидать. При общении с раздраженным взрослым, тем более, особо

значимым для него, ребенок испытывает острый дискомфорт, в основе которого чувство вины. Причем причину этой вины ребенок чаще всего понять не может» [6, с. 184]. Подобное переживание ведет к глубинной, «безобъектной» тревожности.

Тревожные дети нередко характеризуются низкой самооценкой, ожиданием неблагоприятных отзывов со стороны окружающих. Они крайне чувствительны к своим неудачам, остро реагируют на них и склонны отказываться от той деятельности (учебной, творческой и даже игровой), в которой испытывают затруднения. Однако, как отмечают специалисты, тревожность и страх применительно к ребенку дошкольного возраста в норме не являются устойчивой чертой характера, а соответственно обратимы при верной тактике психолого-педагогического сопровождения [4; 5; 6]. Широко применяется в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста игровая терапия [7;8;9;10;11]. Игровая деятельность является ведущей для данной возрастной группы. Эльконин Д. Б. [12] обращал особое внимание на то, что психологическая готовность к школе может быть сформирована только в результате активного проживания дошкольного возраста с точки зрения степени вовлеченности в сюжетно-ролевую игру. Именно в процессе сюжетно-ролевой игры происходит переход на новый уровень мышления ребенка, возникает желание быть как взрослый и выполнять общественно-значимую работу, характер поведения переходит от произвольного к произвольному. Игровая терапия в этом плане гармонично ложится на социальную ситуацию развития, основные потребности и возможности старшего дошкольного возраста. Игра дает возможность для спонтанного выражения и отреагирования эмоций (в том числе, тревог и страхов), с одной стороны, и увеличивает диапазон доступных моделей взаимодействия с людьми и поведенческих алгоритмов в различных жизненных обстоятельствах.

Материалы и методы Выборка исследования состояла из детей подготовительной группы дошкольного учреждения № 7 Московского района Санкт-Петербурга, в количестве 60 человек (6–7 лет), 26 девочек и 34 мальчика. Все дети прошли комплексное психодиагностическое обследование, далее случайным образом были разделены на экспериментальную и контрольную группы. В качестве конкретного психодиагностического инструментария использовались: *тестовая батарея методик, направленная на определение уровня готовности к обучению и уровня психологической готовности к школе*, а также дополнительно, при оценке эффективности профилактической программы – методика «Лесенка» Щур В. Г. (для определения показателя самооценки) и проективная методика диагностики школьной тревожности Прихожан В. Г. Психодиагностическое обследование проводилось в индивидуальном порядке с каждым ребенком, в два этапа: оценка общей готовности к обучению в школе и оценка психологической готовности, соответственно. Для каждого ребенка по результатам обследования психологом было написано заключение. Оценка *общей готовности детей к обучению* к школе проводилась комплексно и опиралась на следующую батарею методик (Таблица 1). В зависимости от количества выделяемых авторами методик уровней проявления оцениваемого признака, начислялся балл от 0 до 5 (в большинстве случаев: 0 – соответствует низкому уровню проявления признака, 1 – среднему, 2 – высокому).

Таблица 1

Батарея методик, направленная на определение уровня общей готовности к обучению в школе

Название методики	Назначение	Баллы
Методика «Домик» Гуткина Н. И.	определение уровня развития произвольного внимания, пространственного восприятия и сенсомоторной координации	0-2
Методика «Пьерона-Рузера» Рузера П.	определение уровня сформированности произвольной регуляции психических функций	0-2
Методика «Графический диктант» Эльконина Д. Б.	оценка умения внимательно слушать и точно выполнять инструкцию, правильно воспроизводить на листе бумаги заданное направление линии	0-5
Задание 2 из теста Керна-Йирасека Керна А.	оценка уровня развития тонкой моторики руки и координации зрения (необходимы для овладения письмом)	0-4
Методика «Запомни рисунки» Немова Р. С.	определение объема кратковременной зрительной памяти	0-2
Методика «Последовательность событий» Бернштейна А. Н.	оценка способности ребенка к логическому мышлению, обобщению и умению понимать причинно-следственные связи	0-2
Методика «Исключение предметов (Четвертый лишний)» Белопольской Н. Л.	оценка процессов мышления (анализа, синтеза, классификации по цвету, форме, категории)	0-2
Итого		0-19

Для оценки общей готовности ребенка к обучению в школе подсчитывался суммарный балл по представленной батарее методик. При этом, показатель 17-19 баллов рассматривался как высокий уровень готовности к обучению в школе, 10-16 баллов – средний уровень готовности, а 0-9 баллов – низкий. Для оценки психологической готовности детей к школе акцент делался на качественном анализе результатов методик, представленных в Таблице 2. По итогу данного этапа психодиагностического обследования были написаны заключения по совокупности показателей: ведущего мотива учения, самооценки и отношения к школе. По результатам трех методик также определялся количественный показатель психологической готовности (баллы по шкалам суммировались). Итоговый результат соответствовал низкому уровню психологической готовности ребенка к школе (0–8 баллов), среднему уровню психологической готовности к школе (9-15 баллов) или высокому уровню психологической готовности к школе (16-18 баллов).

Комплексная оценка общих познавательных способностей и навыков детей по описанной выше схеме, демонстрирует, что большинство из них (более 70% выборки) обладает высоким уровнем готовности к обучению школе. Результатов, соответствующих низкому уровню не выявлено. При этом 41,7% испытуемых демонстрируют средний уровень психологической готовности к школе и 25% – высокий. Значительное количество детей (примерно треть выборки) обнаруживает низкий уровень психологической готовности к школе – 33,3%. Математико-статистический анализ взаимосвязи показателей общей готовности к обучению и психологической готовности к школе с помощью критерия корреляции r-Пирсона показал, что эмпирическое значение критерия r-Пирсона составляет $r = -0,179$ ($p \leq$

0,1) при $r_{кр} = 0,216$. Это означает, что связь между обозначенными показателями является статистически незначимой. Уровень психологической готовности к школе не связан с уровнем общей готовности к обучению.

Таблица 2
Батарея методик, направленная на определение уровня психологической готовности к школе

Название методики	Назначение	Варианты интерпретации
Методика «Рисунок школы» Нижегородцевой Н. В., Шадрикова Н. В.	выявление эмоционального отношения ребенка к школе	Позитивное, эмоционально благополучное отношение к школе и учению/ тревога по поводу школьного обучения/ явно выраженный страх перед школой 0-6 баллов
Методика определения мотивов учения Гинзбург Н. В.	выявление относительной выраженности различных мотивов, побуждающих к учению	Внешний или внутренний мотив/ мотив отметки/ позиционный/ социальный/ учебный мотив 0-5 баллов
Методика «Лесенка» Щур В. Г.	анализ самооценки ребенка	заниженная/ адекватная/ завышенная самооценка 0-7 баллов
Итого		0-18 баллов

В результате дополнительной диагностики также выявлено, что большинство детей подготовительной группы демонстрируют средний (47%) и высокий (30%) уровень школьной тревожности, и лишь 23% детей – низкий. Качественный анализ ответов позволил определить, что потенциально наиболее тревожащими ситуациями в школе оказались: ситуация общения с взрослым (учителем), ситуация взаимодействия с детьми и ситуация ответа у доски. Количество детей, поставивших отметку напротив именно этих картинок проективной методики – более половины от общего числа. Также имеется часть детей с высоким уровнем школьной тревожности и заниженной самооценкой (11%) – это потенциальная «группа риска» в плане предстоящей психологической адаптации к школе. Учёба в школе ещё только предстоит (до неё целый год), но дети уже сейчас беспокоятся о том, смогут ли они хорошо ответить у доски, как на них будет реагировать учитель, сложатся ли отношения с будущими одноклассниками. На основании результатов первого (констатирующего) этапа и обозначенными проблемами, на втором (проектировочном) этапе исследования нами была разработана программа, направленная на профилактику школьной тревожности средствами игровой терапии детей подготовительной группы. Программа состояла из 8 циклов, каждый из которых рассчитан на 3 занятия (или 3 встречи). Продолжительность одной встречи – 30 минут, частота встреч – 1 раз в неделю. Каждое занятие включало в себя: нейрогимнастику, завершающую релаксацию и центральный содержательный блок, ориентированный на решение одной из трех задач: обучение навыкам снятия напряжения и контейнирования отрицательных эмоций, коррекция самооценки, формирование навыков эффективного социального взаимодействия и решения задач

в моделируемых игровых ситуациях школьной жизни. 1 полный цикл составил 3 недели, 8 циклов рассчитаны на 24 недели. Пример первого цикла приведен в Таблице 3, последующие циклы идентичны по структуре (но отличны по наполнению) и направлены на решение тех же задач с акцентом на закрепление и развитие достигнутых результатов.

Таблица 3

Профилактическая программа для снижения школьной тревожности детей подготовительной группы

№	Задачи	Практика	Мин
1	1. Создание благоприятной атмосферы. 2. Повышение уровня самооценки и уверенности в себе;	Нейрогимнастика «Двойные каракули»: одновременное рисование в воздухе 2 разных фигур вытянутыми руками	5
		Игра «Что мне нравится в тебе?»: поиск и вербализация позитивных аспектов восприятия других членов группы, выполняется поочередно по кругу	15
2	3. Снятие мышечного и эмоционального напряжения, обучение навыкам релаксации.	Игра на релаксацию «Воздушные шарики»: завершающая дыхательная практика с элементами аутотренинга (выполняется в положении лежа)	10
3	1. Создание благоприятной атмосферы на занятии. 2. Обучение навыкам релаксации. 3. Снятие мышечного и эмоционального напряжения, обучение навыкам релаксации.	Нейрогимнастика «Колечко»: поочередное смыкание большого пальца с остальными, с постепенным усложнением (скорость, координация двух рук)	5
		Игра с элементами арт-терапии «Моя планета»: визуализация и закрепление «безопасного места», наполненного позитивными эмоциями	15
		Игра на релаксацию «Шишки»: попеременное напряжение и расслабление разных групп мышц в игровой ситуации «сбора шишек» (используются мягкие мячики)	10
4	1. Создание благоприятной атмосферы на занятии. 2. Проективная диагностика, формирование положительной мотивации к процессу обучения. 3. Снятие мышечного и эмоционального напряжения, обучение навыкам релаксации.	Нейрогимнастика «Путаница»: координация разноплановой деятельности 2 рук (одной рукой гладить живот по часовой стрелке, другой – похлопывать себя по голове)	5
		Игра «Расскажи сказку»: групповое сочинение истории про девочку Машу, которая первый день пошла в школу. Обсуждение действий и чувств героя, рефлексия.	15
		Игра на релаксацию «Солнечный зайчик»: концентрация на ощущениях в теле, попеременное напряжение и расслабление разных групп мышц в игровой ситуации взаимодействия с солнечным зайчиком.	10

На третьем этапе исследования, после проведения профилактической программы, было проведено повторное психодиагностическое обследование. Оценка сдвига в показателе уровня тревожности и самооценки в экспериментальной и контрольной группе проводилась с помощью Т-критерия Вилкоксона. Сдвиг показателей уровня школьной тревожности в экспериментальной группе до и после

программы оказался значимым ($T_{\text{эмп.}} = 37$ при критическом значении $T_{\text{кр. } 0,01} = 49$). Сдвиг показателей уровня самооценки в экспериментальной группе до и после программы оказался в зоне неопределенности ($T_{\text{эмп.}} = 53$ при критическом значении $T_{\text{кр. } 0,01} = 49$ и $T_{\text{кр. } 0,05} = 67$). То есть изменения в уровне школьной тревожности детей экспериментальной группы являются значимыми. Изменение уровня самооценки произошло, однако результаты не являются однозначно выраженными, значимыми.

Сдвиг показателей уровня тревожности контрольной группы до и после программы оказался статистически незначимым ($T_{\text{эмп.}} = 285$ при критическом значении $T_{\text{кр. } 0,05} = 271$). Сдвиг показателей уровня самооценки контрольной группы до и после программы также оказался статистически незначимым ($T_{\text{эмп.}} = 273$ при критическом значении $T_{\text{кр. } 0,05} = 271$). Наблюдается отсутствие выраженных изменений в уровне школьной тревожности и самооценки контрольной группы. Таким образом, можно сделать вывод об эффективности представленной программы. Однако окончательный вывод можно сделать лишь, оценив пролонгированный эффект профилактической работы. Результаты исследования и реализация программы коррекции школьной тревожности и самооценки позволят говорить о том, что направление данной работы актуально как в плане новых исследований, так и в плане разработки программ коррекции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Профилактику школьной тревожности следует начинать через систему психологической подготовки, направленной на выявление факторов дезадаптации и разработку программ их коррекции. Средства игровой терапии являются доказано эффективными в дошкольном возрасте для превенции школьной тревожности.

2. Проведенное психодиагностическое обследование подтвердило общую тенденцию; в подготовительной группе детского сада большинство детей демонстрируют высокую готовность к обучению, но при этом ведущий уровень психологической готовности детей к школе – средний (а у 33% – низкий), Большая часть детей при этом имеет предрасположенность к школьной тревожности (77%). То есть показатели готовности к обучению выше, чем показатели психологической готовности к школе.

3. Была составлена психолого-педагогическая программа, направленная на профилактику школьной тревожности, основанная на применении методов игровой терапии. В ходе экспериментальной проверки (с участием контрольной группы) доказана её эффективность в отношении работы со школьной тревожностью детей подготовительной группы (6–7 лет). На основании математико-статистических методов можно сказать об эффективности профилактической программы в отношении снижения уровня школьной тревожности детей подготовительной группы.

Список литературы

1. Люленкова О. Ю. Факторы адаптации детей к школе / О. Ю. Люленкова // Современная психология: материалы I междунар. науч. конф. (г. Пермь, июнь 2012 г.). – Пермь, 2012. – С. 84-87.

2. Гуткина Н. И. Диагностическая программа по определению психологической готовности детей 6–7 лет к школьному обучению / Н. И. Гуткина. – М.: МГППУ, 2002. – 68 с.
3. Новикова С. В. Психологическая подготовка – ведущий фактор готовности детей к школе / С. В. Новикова // Концепт. – 2019. – № 6. – С. 1-6.
4. Хапачева С. М. Социально-психологическая готовность детей к школе как значимый компонент общепсихологической готовности ребенка к школьному обучению / С. М. Хапачева, В. С. Дзверук // Концепт. – 2014. – № 12. – С. 91-95.
5. Мысина Ю. Н. Предупреждение школьной тревожности дошкольников / Ю. Н. Мысина // Вестник Московского информационно-технологического университета. – 2019. – № 1. – С. 62-66.
6. Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика / А. М. Прихожан. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2000. – 304 с.
7. Иванова Н. Ф. Преодоление тревожности и страхов у детей 5–7 лет: диагностика, занятия, рекомендации / Н. Ф. Иванова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 191 с.
8. Костина Л. М. Игровая коррекция тревожности у дошкольников / Л. М. Костина // Вестник МГТУ. – 2004. – № 2. – С. 347-353.
9. Лашмайкина Л. И. Социально-психологические особенности коррекции детской тревожности посредством игротерапии / Л. И. Лашмайкина, Н. Е. Кулешова // Психолого-педагогические исследования. – 2022. – № 2. – С. 68-86.
10. Юнгман И. В. Игротерапия как средство коррекции тревожности в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного возраста / И. В. Юнгман, А. А. Понкратова // Приоритетные научные направления: от теории к практике. – 2016. – № 24-1. – С. 158-162.
11. Оклендер В. Окна в мир ребенка: руководство по детской психотерапии / В. Оклендер. – М.: Независимая фирма "Класс", 2001. – 334 с.
12. Эльконин Д. Б. Особенности психического развития детей 6–7-летнего возраста / Д. Б. Эльконин. – М.: Педагогика, 1988. – 135 с.

PREVENTION OF SCHOOL ANXIETY BY MEANS OF PLAY THERAPY

Ogareva E.I., Belevich N.A., Tumanova V.M.

North-West Institute of Management RANEPa, GBDOU kindergarten No. 7 of the Moskovsky district of St. Petersburg, St. Petersburg, Russia

E-mail: ogareva-ei@ranepa.ru n-2012@mail.ru vtumanova-20@edu.ranepa.ru

The presented research results show the relevance of research and preventive psychocorrective work in the direction of psychological readiness for school. School anxiety and low self-esteem of a child affect not only academic success, but also the quality of life and personality formation. The developed and tested program, which includes diagnostics and exercises of development and correction based on game therapy, helps to reduce the index of school anxiety and increase the index of self-esteem (at the stage of pre-adaptation to school). *Materials and methods.* The study involved children of the kindergarten preparatory group, in the number of 60 people (6-7 years old), 26 girls and 34 boys. As a specific psychodiagnostic toolkit, the following were used: the "Ladder" technique by Shchur V. G.; a projective technique for diagnosing school anxiety by Prikhozhan A.M., as well as a test battery of techniques aimed at determining the level of readiness for learning and the level of psychological readiness for school (the "House" technique by Gutkin N. I.; the "Pieron-Rouzer" technique by Ruzer P.; method "Graphic dictation" by Elkonin D. B.; Kern-Jirasek test; method "Memorize drawings" by Nemov R. S.; method "Sequence of events" by Bernstein A. N.; Method

"Exclusion of objects (the fourth extra)" by N. L. Belopolskaya; method "Ladder" by V. G. Shchur; method of determination the motives of M. R. Ginzburg's teaching; the method of "Drawing the school" by Nizhegorodtseva N. V., N. V. Shadrikova N. V.). *Results and discussions*. During the correlation analysis, it was found that children have a fairly high level of readiness for school, while the risk group for maladjustment was 11% of children with high level of anxiety and low self-esteem. *Conclusions*. The results of the study and the implementation of the program for correcting school anxiety and self-esteem will allow us to say that the direction of this work is relevant both in terms of new research and in terms of developing correction programs.

Keywords: anxiety, school anxiety, fears, preschool age, play therapy, prevention of school anxiety

References

1. Lyulenkova O. Yu. Factors of children's adaptation to school, 84-87 pp. (Modern Psychology: materials of the I international scientific conference, Perm, June 2012).
2. Gutkina N. I. Diagnostic program for determining psychological readiness of children aged 6–7 for schooling, 68 p. (MSUPE, Moscow, 2002).
3. Novikova S. V. Psychological preparation as a leading factor of children's readiness for school, *Concept*, 6, 1, (2019).
4. Khapacheva S. M., Dzeveruk V. S. Social-psychological readiness of children for school as a significant component of a child's general psychological readiness for schooling, *Concept*, 12, 91 (2014).
5. Mysina Yu. N. Prevention of school anxiety in preschoolers, *Bulletin of Moscow Information Technology University*, 1, 62 (2019).
6. Prikhozhan A. M. Anxiety in children and adolescents: psychological nature and age dynamics, 304 p. (Moscow Psychological and Social Institute, Moscow, 2000).
7. Ivanova N. F. Overcoming anxiety and fears in children aged 5–7: diagnostics, activities, recommendations, 191 p. (Teacher, Volgograd, 2009).
8. Kostina L. M. Play correction of anxiety in preschoolers, *Bulletin of MSTU*, 2, 347 (2004).
9. Lashmaykina L. I., Kuleshova N. E. Socio-psychological features of correction of children's anxiety through play therapy, *Psychological and Pedagogical Research*, 2, 68 (2022).
10. Yungman I. V., Ponkratova A. A. Play therapy as a means of correcting anxiety in the development of the emotional sphere of preschool children, *Priority Scientific Directions: from Theory to Practice*, 24-1, 158 (2016).
11. Oaklander V. *Windows to the World of Children: a guide to child psychotherapy*, 334 p. (Independent Firm "Class", Moscow, 2001).
12. Elkonin D. B. Features of mental development of children aged 6–7, 135 p. (Pedagogy, Moscow, 1988)